
AUTOEFICÁCIA ACADÊMICA NA FORMAÇÃO SUPERIOR: UM ESTUDO QUANTITATIVO SOBRE CRENÇAS E DESEMPENHO DE ESTUDANTES DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.15065803

Laís Castro da Costa¹

¹Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará - Castanhal/PA

E-mail: laispierce239@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7002815518219182>

Kauê Akinori Dos Santos Nakamura²

²Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará - Castanhal/PA

E-mail: nakamurakaue@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5180903534574842>

Renato Germano³

³Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará - Castanhal/PA

E-mail: rgermano@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4662907821707953>

RESUMO: A autoeficácia acadêmica é crucial para o desempenho e persistência dos estudantes no ensino superior. Este estudo, baseado na Teoria Social Cognitiva (TSC) de Albert Bandura, analisou as crenças de autoeficácia de alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UFPA (Campus Castanhal). A pesquisa quantitativa utilizou questionários aplicados a 119 estudantes. Os dados foram analisados com estatísticas descritivas e inferenciais, incluindo testes de normalidade, comparação entre grupos, análise de componentes principais (PCA) e agrupamento por K-Means e Hierarchical Clustering. Os resultados mostraram níveis moderados a altos de autoeficácia, com maior confiança na organização acadêmica e cumprimento de prazos, mas dificuldades em atividades extracurriculares e preparação para avaliações. Variações significativas foram identificadas por gênero, situação de trabalho e histórico de reprovação. O estudo sugere estratégias pedagógicas como tutoriais, monitorias e metodologias ativas para fortalecer a autoeficácia acadêmica.

Palavras-chave: Análise Estatística, Autoeficácia acadêmica, Educação Superior, Ensino de Matemática, Teoria Social Cognitiva.

1. INTRODUÇÃO

A Teoria Social Cognitiva (TSC), desenvolvida por Albert Bandura, enfatiza a interação entre cognição, ambiente e comportamento (BANDURA, 1986). Diferente de abordagens anteriores, a TSC propõe um modelo de reciprocidade triádica, onde o indivíduo influencia e é influenciado pelo ambiente (FREITAS; DIAS, 2010).

Dentre os conceitos centrais da TSC, destaca-se a autoeficácia, que se refere à crença

do indivíduo em sua capacidade de executar determinadas tarefas e atingir objetivos específicos (MACEDO, 2009). Esta crença influencia diretamente a motivação, a persistência e o desempenho do indivíduo em diversas áreas, como educação, trabalho e vida social (AZZI; POLYDORO, 2006).

1.1 A Teoria Social Cognitiva

A TSC postula que os seres humanos são agentes ativos no próprio desenvolvimento, influenciando o ambiente por meio de escolhas e comportamentos (BANDURA, 1989). O aprendizado ocorre por observação e modelagem, permitindo a aquisição de novos comportamentos sem experiências diretas (FREITAS; DIAS, 2010).

Bandura (2008) destaca que a interação entre os fatores pessoais, ambientais e comportamentais ocorre de maneira dinâmica e recíproca, caracterizando o chamado determinismo recíproco. Dessa forma, as crenças, emoções e habilidades individuais influenciam e são influenciadas pelo meio, permitindo a adaptação e a regulação do comportamento.

1.2 Crenças de Autoeficácia

A autoeficácia refere-se à crença do indivíduo em sua capacidade de realizar tarefas e atingir metas (BANDURA, 1997). Altos níveis de autoeficácia estão associados a maior persistência, regulação emocional e resolução de problemas (MACEDO, 2009; AZZI, 2014).

As crenças de autoeficácia se formam a partir de quatro fontes principais:

- *Experiências de Domínio*, o sucesso em tarefas anteriores reforça a crença na própria capacidade.
- *Experiências Vicárias*, a observação de outras pessoas alcançando sucesso influencia a autoeficácia.
- *Persuasão Social*, opinião positiva de terceiros pode aumentar a confiança nas próprias habilidades.
- *Estados Fisiológicos e Emocionais*, emoções como ansiedade ou estresse afetam a percepção da própria capacidade (MACEDO, 2009; AZZI, 2014).

Desta forma, a TSC e o conceito de autoeficácia trouxeram contribuições fundamentais para a compreensão do comportamento humano. A crença na própria capacidade afeta diretamente o desempenho acadêmico e profissional, influenciando a motivação e a resiliência diante de desafios. A compreensão dessas crenças permite o desenvolvimento de estratégias

educacionais e organizacionais que promovam maior engajamento e sucesso.

1.3 TSC e o Ensino de Matemática

A autoeficácia está diretamente relacionada à motivação e desempenho em matemática (AZZI, 2014; MACEDO, 2009). No Brasil, estratégias como resolução de problemas, ensino colaborativo e uso de tecnologia têm sido aplicadas para fortalecer a autoeficácia dos estudantes (FREITAS; DIAS, 2010; SANTOS; CARVALHO, 2020).

No Brasil, pesquisas recentes têm investigado estratégias para fortalecer a autoeficácia de estudantes em matemática, incluindo metodologias baseadas em resolução de problemas, ensino colaborativo e uso de tecnologia digital. A influência de professores e o incentivo positivo são elementos fundamentais na formação da autoeficácia discente (FREITAS; DIAS, 2010; SANTOS; CARVALHO, 2020). Ademais, iniciativas como o uso de jogos matemáticos e práticas investigativas têm sido aplicadas com êxito para elevar a confiança dos estudantes na disciplina (OLIVEIRA, 2018).

Este estudo foi inspirado na pesquisa realizada por Polydoro e Guerreiro-Casanova (2010), que desenvolveu e validou a Escala de Autoeficácia na Formação Superior, um instrumento baseado na TSC. A presente investigação buscou analisar as crenças de autoeficácia acadêmica dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Campus Universitário de Castanhal da Universidade Federal do Pará (UFPA), considerando diferentes variáveis, como sexo, situação de trabalho semestres cursados e histórico de reprovação.

A análise dos resultados permitiu identificar padrões relacionados à autoeficácia acadêmica, considerando as variáveis sociodemográficas dos participantes. A categorização das respostas por sexo, condição de trabalho e histórico de reprovação possibilitou a investigação de diferenças na percepção de autoeficácia entre os grupos.

2. METODOLOGIA

Este estudo analisou as crenças de autoeficácia acadêmica de alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UFPA (Campus Castanhal), considerando variáveis como gênero, situação de trabalho e histórico de reprovação.

Com base na classificação apresentada por Severino (2014), esta pesquisa pode ser categorizada como uma pesquisa quantitativa de campo. De acordo com o autor, a pesquisa de campo caracteriza-se pela observação direta do fenômeno em seu contexto natural, sendo os dados coletados sem manipulação experimental, o que se aplica ao presente estudo, que utilizou

questionários aplicados presencialmente a alunos da Licenciatura em Matemática do Campus de Castanhal para analisar a autoeficácia acadêmica. Além disso, o estudo é quantitativo, pois emprega análises estatísticas para interpretar os dados obtidos, utilizando medidas descritivas, testes de normalidade, correlação e análise de componentes principais para embasar as conclusões (LARSON; FARBER, 2015).

O instrumento de medida utilizado foi um questionário estruturado, composto por 34 questões, que avaliou a percepção dos estudantes sobre sua capacidade de enfrentar desafios acadêmicos, interagir socialmente no ambiente universitário, regular sua formação e promover ações pró-ativas em sua trajetória acadêmica. As perguntas foram baseadas no modelo original de Polydoro e Guerreiro-Casanova (2010) e aplicadas aos estudantes com matrículas ativas no curso.

Os questionários foram aplicados presencialmente nas salas de aula, e respondidos voluntariamente, abrangendo diversas turmas, nos anos de 2024 e 2025, com o intuito de aumentar a quantidade de respostas e, assim, melhorar a robustez estatística da análise.

O curso de Licenciatura em Matemática do Campus de Castanhal conta com 375 alunos matriculados, dos quais 119 responderam ao questionário de forma presencial. Os dados foram analisados quantitativamente por meio de estatísticas descritivas e inferenciais, incluindo medidas de tendência central, dispersão e testes de comparação entre grupos.

Os dados obtidos foram tratados de forma anônima e agregada, garantindo a confidencialidade das informações, conforme as diretrizes éticas estabelecidas pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016).

2.2 Procedimentos Estatísticos

Os dados coletados foram analisados por meio de técnicas estatísticas para identificar padrões e fatores latentes na autoeficácia acadêmica. Foram realizadas análises de médias, desvios padrão e correlações, além de testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e comparações entre grupos (Mann-Whitney). Também foram aplicadas Análise de Componentes Principais (PCA) para identificar fatores predominantes e Análise de Clusters (K-Means e Hierarchical Clustering) para agrupar os perfis de autoeficácia. Todas as análises foram realizadas com Python.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados mostram que os alunos apresentam níveis moderados a altos de

autoeficácia acadêmica. As maiores médias foram observadas em cooperação com colegas ($M = 8,65$), bons relacionamentos com professores ($M = 8,79$) e cumprimento de prazos ($M = 8,90$), indicando que os estudantes sentem-se confiantes em suas interações sociais e na organização das demandas acadêmicas.

Por outro lado, algumas dimensões apresentaram médias menores, especialmente na participação em atividades extracurriculares ($M = 7,01$) e na preparação para avaliações ($M = 7,30$). Isso sugere que, apesar da autoconfiança em sala de aula, os alunos enfrentam dificuldades em se envolver em atividades fora do currículo e se preparar adequadamente para as provas, o que pode afetar o desenvolvimento acadêmico e profissional a longo prazo.

A análise também mostrou que estudantes em semestres iniciais têm médias ligeiramente inferiores em planejamento acadêmico e resolução de problemas, enquanto os mais avançados demonstram maior autoeficácia nessas áreas. Isso indica que a confiança dos alunos aumenta conforme eles ganham mais experiência ao longo do curso.

Diante desses achados, recomenda-se adotar estratégias pedagógicas que promovam maior autonomia dos alunos, especialmente em relação ao preparo para avaliações e participação em atividades extracurriculares. O fortalecimento de programas de apoio acadêmico e o incentivo ao estudo autônomo podem contribuir para melhorar a autoeficácia e promover um aprendizado mais efetivo e duradouro.

3.1 Questões com Maior Média e Maior Desvio Padrão

Os resultados mostram que a questão "Quanto eu sou capaz de planejar a realização das atividades solicitadas pelo curso?" apresentou a maior média ($7,29$), indicando que a maioria dos estudantes se percebe capaz de organizar e planejar suas atividades acadêmicas. Isso está alinhado com os princípios da Teoria Social Cognitiva, que destacam a importância da autorregulação e do planejamento estratégico para o sucesso acadêmico (Bandura, 1997).

Por outro lado, a questão "Quanto eu sou capaz de esforçar-me nas atividades acadêmicas?" teve o maior desvio padrão ($4,08$), sugerindo grande variação na percepção de esforço entre os estudantes. Isso indica que, enquanto alguns demonstram forte crença em sua dedicação e resiliência, outros enfrentam dificuldades relacionadas à falta de motivação, gestão do tempo ou conciliação entre trabalho e estudo.

Fatores como experiências prévias de sucesso, retorno positivo dos docentes e estratégias organizacionais estruturadas contribuem para a autoconfiança acadêmica. No entanto, a sobrecarga de responsabilidades pode impactar negativamente a percepção de

esforço. Para apoiar os alunos que apresentam dificuldades, é recomendada a implementação de monitorias acadêmicas, oficinas de planejamento e suporte pedagógico, fortalecendo assim a crença na própria capacidade de organização e dedicação.

3.1.1 Análise por Gênero

A análise estatística por gênero revelou padrões distintos na percepção da autoeficácia acadêmica. As estudantes do gênero feminino apresentaram maior média na gestão do tempo e organização, com destaque para a questão "Quanto eu sou capaz de cumprir prazos estabelecidos para atividades acadêmicas?" (média de 9,17), indicando alta confiança nessa área. No entanto, a questão "Quanto eu sou capaz de enfrentar desafios acadêmicos sem desanimar?" teve o maior desvio padrão (2,90), mostrando variação significativa na capacidade de enfrentar dificuldades.

Entre os homens, a maior média foi registrada na organização de prioridades acadêmicas (8,95), indicando também uma percepção elevada de autoeficácia na gestão das atividades. Entretanto, a maior variabilidade foi na questão "Quanto eu sou capaz de buscar apoio de professores quando tenho dificuldades?" (desvio padrão de 2,56), sugerindo que há diferenças na disposição para buscar ajuda docente.

Esses resultados estão alinhados com a Teoria Social Cognitiva (Bandura, 1997), que destaca que a autoeficácia é influenciada por experiências prévias, persuasão social e fatores emocionais. A elevada confiança na gestão do tempo pode ser atribuída ao uso de estratégias eficazes e ao incentivo positivo recebido, enquanto a variabilidade na resiliência e na busca de suporte indica a necessidade de intervenções pedagógicas diferenciadas para cada grupo.

3.1.2 Análise por Situação de Trabalho

A comparação entre estudantes que trabalham e não trabalham revelou que ambos os grupos apresentaram alta média na questão "cumprimento de prazos acadêmicos", com 8,95 e 8,88, respectivamente. Esse resultado indica que, independentemente da condição de trabalho, os estudantes demonstram forte confiança na capacidade de gerir prazos acadêmicos.

Entretanto, diferenças foram identificadas em relação ao maior desvio padrão. Para os estudantes que trabalham, a maior variabilidade foi observada na questão 21 (busca de apoio docente), com um desvio padrão de 3,01, enquanto, para os estudantes que não trabalham, a questão 29 (superação de desafios acadêmicos) apresentou a maior variação (2,64). Isso sugere que, enquanto estudantes trabalhadores podem enfrentar barreiras para buscar suporte docente

devido a restrições de tempo e carga horária, estudantes que não trabalham podem apresentar dificuldades variadas em relação à resiliência acadêmica.

3.1.3 Análise por Categoria de Reprovação

A análise comparativa entre estudantes que já foram reprovados e aqueles que nunca reprovaram revelou diferenças significativas na percepção de autoeficácia. Os estudantes reprovados mostraram maior confiança na capacidade de concentração durante as aulas (média de 8,81), mas maior variabilidade na capacidade de lidar com pressão acadêmica (desvio padrão de 2,98). Já os estudantes sem reprovações destacaram-se pela capacidade de cumprir prazos acadêmicos (média de 9,06), com maior variabilidade na capacidade de enfrentar desafios sem desanimar (desvio padrão de 2,82).

Esses resultados sugerem que os estudantes reprovados tendem a se sentir mais confiantes em sua concentração, mas enfrentam dificuldades variáveis ao lidar com pressão. Por outro lado, os estudantes sem reprovações demonstram maior eficácia na gestão do tempo e no cumprimento de prazos, indicando que planejamento e organização são fatores importantes para evitar reprovações. No entanto, a variabilidade nas respostas de ambos os grupos aponta para diferenças individuais na resiliência e na capacidade de superar desafios acadêmicos, seja em situações de pressão ou diante de obstáculos emocionais.

3.2 Questões com Menores Médias e Menores Desvios Padrão

A análise estatística das questões com menores médias e menores desvios padrão revelou padrões distintos na percepção da autoeficácia acadêmica entre diferentes grupos de estudantes. As comparações foram realizadas considerando as variáveis sexo (feminino e masculino), situação de trabalho (trabalha ou não) e histórico de reprovação (sim ou não). Os resultados evidenciam aspectos cruciais da autorregulação da aprendizagem e sugerem possíveis intervenções pedagógicas para fortalecer a autoeficácia acadêmica.

3.2.1 Diferenças por Gênero

O estudo revelou diferenças na percepção de autoeficácia entre estudantes do sexo feminino e masculino. As mulheres apresentaram a menor média (6,80) na questão sobre a capacidade de compreender conteúdos complexos, o que pode estar relacionado a experiências negativas em disciplinas exatas, dificuldades em STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), e à falta de modelos femininos na área. Já os homens tiveram a menor média

(6,66) na questão sobre a capacidade de revisar conteúdos antes das avaliações, indicando possíveis falhas em estratégias de estudo e organização.

Quanto à consistência nas respostas, as mulheres mostraram menor variabilidade na capacidade de cumprir prazos acadêmicos (desvio padrão de 1,21), sugerindo confiança na gestão do tempo. Os homens, por sua vez, apresentaram menor variabilidade na capacidade de realizar tarefas acadêmicas de forma independente (desvio padrão de 1,43), indicando uma percepção uniforme sobre sua autonomia.

Os resultados destacam a necessidade de intervenções pedagógicas específicas: para as mulheres, estratégias que fortaleçam a autoconfiança em conteúdos complexos e ofereçam suporte personalizado; para os homens, o desenvolvimento de hábitos de estudo mais estruturados pode melhorar o desempenho acadêmico.

3.2.2 Diferenças por Situação de Trabalho

A análise por situação de trabalho revelou que os estudantes que conciliam trabalho e estudos enfrentam desafios específicos. A menor média entre esses estudantes foi observada na questão "Quanto eu sou capaz de revisar o conteúdo antes das avaliações?", com 6,00, sugerindo que a limitação de tempo para a preparação acadêmica pode impactar negativamente a revisão dos conteúdos. Esse resultado reforça a importância da implementação de estratégias que auxiliem esses estudantes a otimizar o tempo de estudo, como materiais didáticos assíncronos e metodologias ativas que favoreçam a aprendizagem durante as aulas.

Entre os estudantes que não trabalham, a menor média foi registrada na questão "Quanto eu sou capaz de compreender conteúdos complexos?", com 6,90. Assim como observado no grupo feminino, essa dificuldade pode estar relacionada à falta de estratégias eficazes para a aprendizagem de conceitos avançados, demandando o desenvolvimento de abordagens pedagógicas que incentivem a experimentação e a resolução colaborativa de problemas.

Os menores desvios padrão evidenciam percepções homogêneas dentro de cada grupo. Para os estudantes que trabalham, a menor variabilidade foi observada na questão "Quanto eu sou capaz de cumprir tarefas acadêmicas de maneira independente?", com 1,38, indicando que há um consenso sobre a capacidade de autogestão acadêmica. Entre os que não trabalham, a menor variabilidade foi registrada na questão "Quanto eu sou capaz de planejar a realização das atividades acadêmicas?", com 1,41, reforçando a estabilidade na percepção de organização acadêmica.

Esses resultados indicam que a instituição pode desenvolver estratégias específicas para

cada grupo. Para os estudantes que trabalham, a flexibilização de horários para atividades extracurriculares e a oferta de materiais de apoio podem melhorar o desempenho acadêmico. Já para os que não trabalham, o fortalecimento da aprendizagem ativa e do ensino baseado na resolução de problemas pode ser uma abordagem eficaz para superar dificuldades na compreensão de conteúdos mais complexos.

3.2.3 Diferenças por Reprovação

Os resultados da análise considerando o histórico de reprovação indicam padrões distintos na autoeficácia acadêmica entre estudantes que já foram reprovados e aqueles que nunca enfrentaram reprovações. Entre os estudantes reprovados, a menor média foi registrada na questão "Quanto eu sou capaz de revisar o conteúdo antes das avaliações?", com 7,00, sugerindo que dificuldades na revisão podem ter contribuído para desempenhos acadêmicos insatisfatórios. Esse achado reforça a importância de estratégias que incentivem hábitos de estudo regulares e eficazes, como planejamento de revisões periódicas e acompanhamento docente mais próximo.

Para os estudantes que nunca foram reprovados, a menor média foi observada na questão "Quanto eu sou capaz de compreender conteúdos complexos?", com 6,38, reforçando um padrão identificado em outros grupos. A dificuldade na assimilação de conceitos avançados pode indicar a necessidade de abordagens pedagógicas que favoreçam a contextualização dos conteúdos e o uso de metodologias interativas.

Em relação aos menores desvios padrão, os estudantes reprovados apresentaram a menor variabilidade na questão "Quanto eu sou capaz de acompanhar explicações em sala de aula?", com 1,41, sugerindo que há uma percepção homogênea sobre essa habilidade. Já entre os estudantes que nunca foram reprovados, a menor variabilidade foi observada na questão "Quanto eu sou capaz de cumprir tarefas acadêmicas de maneira independente?", com 1,18, indicando um consenso na percepção de autonomia acadêmica.

3.3 Teste de Normalidade

3.3.1 Resultados por gênero

Os valores de p-valor obtidos no teste de Shapiro-Wilk para ambos os grupos (masculino e feminino) são extremamente baixos ($p < 0,05$ em praticamente todas as variáveis). Isso indica que a hipótese nula de normalidade foi rejeitada, ou seja, os dados não seguem uma distribuição normal. Essa falta de normalidade justifica o uso de testes não paramétricos na análise

comparativa entre os grupos.

Dado que os dados não apresentaram distribuição normal, foi utilizado o teste de Mann-Whitney para comparar as respostas entre homens e mulheres. A análise revelou que a maioria dos p-valores foi superior a 0,05, indicando que não há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos masculino e feminino na maioria das variáveis avaliadas.

No entanto, algumas variáveis apresentaram diferenças significativas entre os grupos:

- Questão 12: $p = 0,0089$
- Questão 15: $p = 0,0026$.

sugerindo que há uma diferença significativa na percepção de autoeficácia entre homens e mulheres para essas questões (Figura 1).

Figura 1 - Média mensal com desvio-padrão de acordo com o gênero .

Fonte: Próprios autores, 2025.

Esses resultados sugerem que, de forma geral, homens e mulheres possuem percepções similares em relação à autoeficácia acadêmica. No entanto, para algumas dimensões específicas, foram identificadas diferenças significativas, o que pode indicar nuances no modo como cada

grupo percebe suas capacidades acadêmicas.

3.3.2 Resultados da Variável Reprovação

Os valores de p-valor obtidos no teste de Shapiro-Wilk para os grupos “NÃO” (sem reprovação) e “SIM” (com reprovação) foram extremamente baixos ($p < 0,05$) em praticamente todas as variáveis. Isso indica que a hipótese nula de normalidade foi rejeitada, ou seja, os dados não seguem uma distribuição normal. Assim, a comparação entre os grupos deve ser feita utilizando testes não paramétricos, como o Mann-Whitney, que foi aplicado na análise.

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para identificar possíveis diferenças entre os grupos com e sem reprovação. Encontramos que a maioria das comparações apresentou p-valores superiores a 0,05, indicando que não há diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos na maioria das dimensões avaliadas.

Figura 2 - Média mensal com desvio-padrão de acordo com a variável Reprovação.

Fonte: próprios autores, 2025.

No entanto, algumas variáveis apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos:

- Questão 16: $p = 0,039$
- Questão 19: $p = 0,004$,

indicando uma diferença altamente significativa entre os grupos. Isso pode sugerir que alunos com histórico de reprovação possuem níveis distintos de autoeficácia nos aspectos específicos dessas questões (ver Figura 2).

Os resultados indicam que a reprovação não influencia significativamente a autoeficácia na maioria dos aspectos analisados. No entanto, diferenças pontuais sugerem que determinadas dimensões da autoeficácia podem ser afetadas pela experiência de reprovação, justificando estudos mais aprofundados sobre o impacto acadêmico e emocional desse fator.

3.3.3 Resultados da Variável Trabalha

Os valores de p-valor obtidos no teste de Shapiro-Wilk para os grupos “NÃO” (não trabalha) e “SIM” (trabalha) foram extremamente baixos ($p < 0,05$) para praticamente todas as variáveis. Isso indica que os dados não seguem uma distribuição normal, justificando o uso de testes não paramétricos, como o Mann-Whitney, na comparação entre os grupos.

A comparação entre os grupos foi realizada com o teste de Mann-Whitney, e os encontrou-se que a maioria das comparações apresentou p-valores superiores a 0,05, sugerindo que não há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em grande parte das dimensões avaliadas.

No entanto, duas variáveis apresentaram diferenças estatisticamente significativas:

- Questão 22: $p = 0,006$,
- Questão 23: $p = 0,008$,

Sugerindo que há uma diferença significativa na percepção de autoeficácia entre estudantes que trabalham e aqueles que não trabalham (Figura 3).

A análise sugere que o fato de trabalhar não impacta a maioria das dimensões da autoeficácia acadêmica de forma estatisticamente significativa. No entanto, algumas questões específicas apresentam diferenças relevantes, indicando que o acúmulo de responsabilidades pode afetar certos aspectos da autoconfiança acadêmica. Pesquisas futuras podem investigar mais detalhadamente como a conciliação entre trabalho e estudos influencia o desempenho acadêmico e a motivação dos alunos.

Figura 3 - Média mensal com desvio-padrão da variável trabalha.

Fonte: próprios autores, 2025.

3.4 Análise da Matriz de Correlação

Para compreender melhor as relações entre as variáveis do estudo, aplicou-se um filtro considerando apenas as correlações com coeficiente de correlação (r) superior a 0,5 ou inferior a -0,5. Esse critério permite identificar as associações mais fortes entre as dimensões avaliadas.

A maior correlação encontrada foi entre a capacidade de resolver problemas acadêmicos de forma independente e a capacidade de aplicar estratégias de aprendizagem eficazes ($r = 0,59$, $p < 0,001$). Essa forte associação indica que alunos que possuem maior confiança na resolução de problemas também tendem a desenvolver estratégias de estudo mais elaboradas.

Também foi identificada uma forte relação entre a colaboração com colegas e a capacidade de buscar ajuda de professores ($r = 0,54$, $p < 0,001$), o que evidencia a importância do suporte acadêmico e social no desenvolvimento da autoeficácia. A capacidade de gerenciar prazos e cumprir tarefas apresentou correlação positiva com o planejamento acadêmico ($r = 0,53$, $p < 0,001$), reforçando que estudantes organizados tendem a manter bons hábitos acadêmicos.

O semestre em que está cursando apresentou correlações moderadas com a autoeficácia geral dos alunos. Especificamente, a autoeficácia para enfrentar desafios acadêmicos foi maior entre estudantes em semestres mais avançados ($r = 0,40$, $p < 0,001$), sugerindo que a experiência acadêmica pode fortalecer a confiança na aprendizagem.

Assim, esses resultados demonstram que a autoeficácia acadêmica não é uma variável isolada, mas sim um conjunto de crenças interligadas, em que o desenvolvimento de uma competência pode potencializar outras. As correlações observadas indicam que metodologias pedagógicas que incentivem a autonomia e o planejamento acadêmico podem impactar positivamente a aprendizagem e o desempenho dos estudantes ao longo do curso.

3.5 Análise da Variância Explicada e Cargas Fatoriais

A análise de componentes principais (PCA) revelou que os primeiros cinco componentes principais explicam aproximadamente 58,3% da variância total dos dados, sendo que o primeiro componente é o mais relevante, explicando 33,9% da variância total. O segundo componente adiciona 8,4% à variância explicada, resultando em um total acumulado de 42,3%. O terceiro, quarto e quinto componentes contribuem com 6,3%, 5,3% e 4,4%, respectivamente, levando a um total de 58,3% da variância explicada.

A partir do sexto componente, a variância adicional explicada por cada fator diminui progressivamente, indicando que os primeiros componentes concentram a maior parte da informação relevante para a interpretação dos dados.

3.4.1 Cargas Fatoriais após Rotação Varimax

A análise das cargas fatoriais após a rotação Varimax permitiu uma melhor interpretação dos componentes, distribuindo os pesos de forma mais equilibrada entre os fatores. Os principais resultados são:

- Fator 1: Apresenta altas cargas para itens como autoeficácia geral e estratégias de aprendizagem (ex.: 0,66, 0,79), sugerindo que este componente está relacionado à confiança acadêmica global.
- Fator 2: Fortemente associado a interações sociais e relacionamento com professores (ex.: 0,85, 0,71), indicando que este fator reflete a autoeficácia interpessoal no ambiente acadêmico.
- Fator 3: Destaca-se na resolução de problemas e planejamento acadêmico (ex.: 0,81, 0,72), sugerindo um fator vinculado à organização e pensamento estratégico.

- Fator 4: Está relacionado à gestão de tempo e planejamento de estudos (ex.: 0,80, 0,57), reforçando a importância do controle sobre a carga acadêmica.
- Fator 5: Apresenta menores cargas e está disperso entre múltiplas dimensões, podendo estar ligado a aspectos emocionais e motivacionais.

A análise sugere que os principais componentes identificados refletem aspectos críticos da autoeficácia acadêmica. Estratégias pedagógicas que fortaleçam o planejamento, a motivação e as interações sociais podem contribuir para o aprimoramento da confiança acadêmica dos estudantes.

3.5 Análise via K-Means e Hierarchical Clustering

O algoritmo K-Means gerou três clusters distintos, caracterizados pelos seguintes perfis de pontuação média:

- Cluster 0: Apresenta pontuações moderadas, com médias variando entre 5,5 e 7,5. Esse grupo representa estudantes com níveis medianos de autoeficácia acadêmica, possivelmente aqueles que enfrentam algumas dificuldades, mas mantêm um desempenho razoável.
- Cluster 1: Exibe pontuações mais altas em todas as dimensões, com médias entre 7,4 e 8,9, indicando um grupo de estudantes com alta autoeficácia e confiança em suas habilidades acadêmicas.
- Cluster 2: Apresenta os maiores escores médios, com valores variando de 8,5 a 9,6, sugerindo um grupo de estudantes com autoeficácia extremamente elevada, que demonstram alta segurança em sua capacidade acadêmica.

A separação dos clusters (Figura 4) sugere que os estudantes podem ser classificados de acordo com níveis distintos de autoconfiança acadêmica, o que pode orientar estratégias pedagógicas personalizadas.

Figura 4 - Três primeiros agrupamentos do método PCA das variáveis dos questionários.

Fonte: próprios autores, 2025.

3.5.1. Análise dos Clusters do Hierarchical Clustering

A técnica de Hierarchical Clustering gerou uma segmentação similar à do K-Means, mas com ligeiras diferenças nas médias dos grupos:

- Cluster 0: Possui escores entre 5,5 e 7,5, representando estudantes com autoeficácia moderada.
- Cluster 1: Com médias entre 7,7 e 9,2, identifica alunos com alta autoeficácia acadêmica.
- Cluster 2: Inclui estudantes com as maiores pontuações (9,0 a 9,7), caracterizando aqueles com confiança acadêmica extremamente elevada.

Figura 5 - segmentação gerada pelo método do Hierarchical Clustering.

Fonte: próprios autores, 2025.

Uma diferença relevante é que o Hierarchical Clustering (Figura 5) tende a produzir clusters mais coesos, garantindo que as médias dos grupos sejam mais distintas entre si, especialmente no grupo de maior autoeficácia.

3.5.2. Comparação entre os Métodos

- Ambos os métodos identificaram três grupos distintos de estudantes com diferentes níveis de autoeficácia.
- O K-Means apresenta uma separação mais equilibrada, enquanto o Hierarchical Clustering destaca ainda mais os extremos, especialmente o cluster de autoeficácia mais elevada.
- O Hierarchical Clustering parece segmentar melhor os alunos com pontuações mais altas, garantindo um grupo mais homogêneo dentro do nível superior de autoeficácia.

Os clusters identificados indicam que os alunos podem ser agrupados conforme sua percepção de autoeficácia, o que possibilita a implementação de estratégias pedagógicas direcionadas. Para alunos nos clusters de baixa e moderada autoeficácia, ações como monitorias, reforço acadêmico e opiniões positivas podem ser eficazes para melhorar a autoconfiança. Já para os estudantes nos clusters de alta autoeficácia, o desafio pode ser manter a motivação e aprofundar as habilidades acadêmicas.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo destacam a importância das crenças de autoeficácia acadêmica no desempenho e na trajetória dos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UFPA (Campus Castanhal). Com base na Teoria Social Cognitiva (TSC) de Albert Bandura, foi possível observar que os alunos apresentam níveis moderados a altos de autoeficácia, especialmente em aspectos relacionados à organização acadêmica e ao cumprimento de prazos. No entanto, foram identificadas dificuldades na participação em atividades extracurriculares e na preparação para avaliações, o que pode impactar a progressão acadêmica e a resiliência diante de desafios.

A análise estatística revelou variações significativas nas percepções de autoeficácia conforme gênero, situação de trabalho e histórico de reprovação. Os estudantes que trabalham enfrentam desafios adicionais na busca por suporte docente, enquanto aqueles que já foram reprovados demonstram maior variabilidade na forma como lidam com a pressão acadêmica.

Essas diferenças evidenciam a necessidade de intervenções pedagógicas específicas para atender aos diversos perfis de estudantes.

A análise realizada apresenta diversas semelhanças com o estudo de Polydoro e Guerreiro-Casanova (2010) sobre a autoeficácia na formação superior. Primeiramente, ambos os trabalhos utilizam abordagens quantitativas para avaliar a crença dos estudantes em sua própria capacidade de enfrentar os desafios acadêmicos. A aplicação de testes estatísticos, como análise fatorial e agrupamento por K-Means e Hierarchical Clustering, reforça a identificação de padrões e a estruturação dos fatores que compõem a autoeficácia acadêmica.

Outro ponto de convergência está na identificação de dimensões específicas da autoeficácia, como a capacidade de aprender, regular a própria formação, interagir socialmente e gerenciar demandas acadêmicas. No estudo original, a análise fatorial revelou cinco dimensões principais, enquanto na presente pesquisa a decomposição em componentes principais (PCA) e a análise de clusters também segmentam os perfis dos estudantes conforme suas características e percepções de autoeficácia.

Além disso, os resultados dos testes de normalidade e comparações entre grupos reforçam a importância da autoeficácia na diferenciação dos perfis acadêmicos, destacando padrões semelhantes aos descritos no artigo original, como a relação entre a crença na própria capacidade e o sucesso acadêmico. A variação nos níveis de autoeficácia entre diferentes grupos pode indicar que fatores como reprovação, trabalho concomitante e gênero influenciam essa crença, o que corrobora os achados de Polydoro e Guerreiro-Casanova (2010) sobre a necessidade de intervenções para fortalecer a confiança dos estudantes em seu próprio desempenho.

A utilização de técnicas avançadas de análise estatística, como análise de clusters e variância explicada por componentes principais, também dialoga com a metodologia aplicada na validação da escala de autoeficácia acadêmica do estudo original. Ambas as pesquisas demonstram que a autoeficácia é um constructo multidimensional, influenciado por fatores internos e externos ao ambiente universitário, e que sua compreensão pode auxiliar na formulação de estratégias institucionais voltadas para o aprimoramento do desempenho estudantil.

Diante desses achados, recomenda-se a implementação de estratégias institucionais para

fortalecer a autoeficácia acadêmica, tais como monitorias, grupos de estudo, metodologias ativas e suporte psicopedagógico. O incentivo ao desenvolvimento de estratégias de aprendizagem autônoma e o estímulo à participação em atividades acadêmicas complementares podem contribuir para um ensino mais inclusivo e eficaz.

Por fim, sugere-se que pesquisas futuras explorem a relação entre autoeficácia e desempenho acadêmico ao longo do tempo, considerando variáveis adicionais, como uso de tecnologias educacionais e suporte familiar e social. Compreender esses fatores pode auxiliar na formulação de políticas educacionais mais efetivas, promovendo maior engajamento e reduzindo a evasão universitária. Assim, a presente pesquisa se alinha ao estudo de Polydoro e Guerreiro-Casanova (2010) ao evidenciar a centralidade da autoeficácia na trajetória acadêmica, utilizando abordagens estatísticas para mensurar e interpretar esse fenômeno no contexto do ensino superior.

REFERÊNCIAS

- AZZI, R. G.; POLYDORO, S. *Teoria Social Cognitiva: conceitos básicos*. Porto Alegre: Artmed, 2008.
- BANDURA, A. *Autoeficácia: como enfrentar as dificuldades da vida*. Porto Alegre: Artmed, 1997.
- BANDURA, A. *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. *Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016*. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 24 maio 2016.
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. *Intro to Python for Computer Science and Data Science: Learning to Program with AI, Big Data and The Cloud*. Pearson, 2020.
- DIXIT, R. *Data Analysis with Python: Introducing NumPy, Pandas, Matplotlib, and Essential Elements of Python Programming*. London: BPB Online, 2023.
- FREITAS, M. F. R. L.; DIAS, J. P. **Teoria Social Cognitiva: conceitos básicos**. *Ciências & Cognição*, v. 15, n. 3, p. 204-205, 2010.
- LARSON, R.; FARBER, B. *Estatística aplicada*. Tradução de José Fernando Pereira Gonçalves. Revisão técnica de Manoel Henrique Salgado. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. ISBN 978-85-4301-811-9.

-
- MACEDO, I. C. *Crenças de autoeficácia de professores do ensino fundamental e sua relação com percepções de apoios na escola*. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2009.
- McKINNEY, W. *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter*. 3rd ed. O'Reilly Media, 2022.
- OLIVEIRA, J. A influência da autoeficácia na aprendizagem de matemática. *Revista Brasileira de Educação Matemática*, v. 20, n. 2, p. 45-60, 2018.
- PEREIRA, R.; ALMEIDA, M. A. Estratégias pedagógicas para o desenvolvimento da autoeficácia em matemática. *Educação e Pesquisa*, v. 45, n. 1, p. 112-130, 2019.
- SANTOS, L. F.; CARVALHO, P. L. Autoeficácia e ensino colaborativo: uma abordagem no ensino de matemática. *Revista de Educação Matemática*, v. 28, n. 1, p. 67-85, 2020.
- SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2014.
- SILVA, C. M. et al. O impacto da autoeficácia na resolução de problemas matemáticos. *Psicologia da Educação*, v. 30, n. 2, p. 34-49, 2015.
- ZOLLANVARI, A. *Machine Learning with Python: Theory and Implementation*. Springer, 2023.